

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license

Zukunftsbild Langsam – Mobilität

Version 1.1

Alexander Neumann, Joachim Fallmann

Wissenschaftliches Review: Dr. Thomas Herzlieb, Dr. Stephan Bohn
Sprachliche Durchsicht und Satz: Lea Musiolek, Isabel Schmittknecht

Scientists For Future (S4F) ist ein überparteilicher und überinstitutioneller Zusammenschluss von Wissenschaftler:innen, die sich für eine nachhaltige Zukunft engagieren. Scientists for Future bringt als Graswurzelbewegung den aktuellen Stand der Wissenschaft in wissenschaftlich fundierter und verständlicher Form aktiv in die gesellschaftliche Debatte um Nachhaltigkeit und Zukunftssicherung ein. Mehr Informationen unter de.scientists4future.org.

Zitervorschlag:

Neumann, A., Fallmann, J. (2022)
Mobilität – Version 1.1,
Zukunftsbild Langsam, DOI
10.5281/zenodo.8204257

2040 – Was wir erreicht haben

Noch rollen Kraftfahrzeuge mit Verbrennungsmotoren auch durch die Straßen in dicht besiedelten Regionen, betankt allerdings überwiegend mit synthetischen Kraftstoffen. Das Verbrennen fossiler Kraftstoffe hat sich mit Einsetzen der CO₂-Steuer verteuert, weshalb es deutlich mehr Pkw und Lkw mit Hybrid-Antrieben beziehungsweise mit synthetischen Treibstoffen gibt (1; 2). Das Verkehrsaufkommen ist in den letzten Jahren insgesamt leicht gestiegen, aber der Anteil des motorisierten Individualverkehrs hat inzwischen ein Plateau erreicht. Wir nutzen dabei auch vermehrt Car-Sharing-Angebote verschiedener Anbieter.

FAKTEN: Verteuerung der Kraftstoffe im Zuge des Klimaschutzgesetzes 2030: Von 2021 bis 2025 werden Emissionszertifikate zu einem jährlich ansteigenden Festpreis mit einem moderaten Einstieg ausgegeben, von 25 € pro Tonne CO₂ im Jahr 2021 bis 55 € pro Tonne CO₂ im Jahr 2025. Danach sollen die Zertifikate dann zu einem Mindestpreis von 55 € pro Tonne CO₂ und einem Höchstpreis von 65 € pro Tonne CO₂ versteigert werden (3).

GLOSSAR: Synthetische Kraftstoffe – auch e-fuels genannt – werden im Gegensatz zu Benzin und Diesel nicht aus Erdöl, sondern aus erneuerbarem Strom, Wasser und CO₂ gewonnen. Sie können aber wie Benzin oder Diesel in Verbrennungsmotoren eingesetzt oder diesen beigemischt werden.

ERKLÄRUNG: E-fuels verbrennen nahezu rußfrei. Allerdings erhöhen sie Stickoxid-Emissionen (NO_x), da diese bei der Verbrennung mit lokal hohen Temperaturen entstehen (4). Die Bestandteile kommen dabei aus der angesaugten Luft und nicht aus dem Kraftstoff. Durch relativ kostengünstige Technik lassen sich die NO_x-Emissionen allerdings wieder um bis zu 30 % reduzieren (4). Dieses Problem bei Verbrennern besteht bei allen Verbrennungs-Techniken, auch bei der Wasserstoffverbrennung. Motoren bezüglich der Stickoxid-Emissionen deutlich zu verbessern wäre vermutlich möglich, indem Kraftstoffe deutlich verändert würden. Dann könnte man die neuen Kraftstoffe aber nicht mehr in den aktuellen Verbrennermotoren nutzen.

ERKLÄRUNG: Seit 2011 ist der Bestand an Kraftfahrzeugen von 42,3 Mio. auf 48,2 Mio. gestiegen (5). 60 Mio. Fahrzeuge bis 2040 wären somit vorstellbar, wenn neben den privaten Autos auch noch die Zahl der Firmenwagen und zusätzlich der Anteil an Sharing-Autos wächst.

FAKTEN: Der Anteil am öffentlichen Straßenpersonenverkehr hat sich in den letzten 20 Jahren kaum verändert (6).

FAKTEN: Ende 2020 gab es 2,9 Mio. CarSharing Nutzer:innen (7). Das sind etwa 7 % aller Personen mit einem Führerschein (8). Sollte das Wachstum der letzten Jahre beibehalten werden, ergeben sich ca 7-8 Mio. CarSharing Nutzer:innen im Jahr 2040. Das entspräche 16-19 % aller Fahrerlaubnisse. Trotzdem wächst die Zahl der zugelassenen Autos (5) und nicht jede:r CarSharing-Kund:in hat zwangsweise kein eigenes Auto mehr beziehungsweise bleibt es unklar, wieviel er/sie das CarSharing nutzt.

Auch die Fahrten mit dem Rad haben leicht zugenommen. Das Radwegenetz wurde etwas ausgebaut (9). Aber nur in einigen Innenstädten wird der Radverkehr bevorzugt, durch mehr gekennzeichnete Fahrradwege auf Straßen oder die vereinzelte Umwandlung von Autostraßen in Fahrradstraßen (10;

11; 9). Auch die ländlichen Räume sind auf der Schiene immer noch nicht ausreichend angebunden. Die Strukturen und Angebote des öffentlichen Nahverkehrs sind ähnlich wie vor 20 Jahren. Beim Fernverkehr überwiegt weiterhin das Auto, obwohl die Passagierzahl in Zügen in den letzten Jahren kontinuierlich zunahm. Weil die Kapazitäten auf der Schiene nicht ausreichen, fährt auch der Großteil des Lastverkehrs heute immer noch über Autobahnen und Landstraßen. Neben der höheren Belastung des Straßennetzes durch die Verkehrszunahme verursacht auch der Klimawandel immer höhere Kosten für die Instandhaltung des Straßennetzes (12). Zur Deckung dieser Kosten haben wir eine Maut eingeführt, deren erneute Erhöhung gerade wieder heftig diskutiert wird.

FAKTEN: Zwischen 2015 und 2019 stieg die Anzahl der pro Jahr durch Eisenbahnen beförderten Personen von 2,4 auf 2,7 Mrd.. Nimmt man an, dass nach Corona die Zahlen wieder zu den alten Werten zurückkehren und der Trend sich fortsetzt, würden im Jahr 2040 etwa 4 Mrd. Personen pro Jahr mit der Eisenbahn fahren. Das wären knapp 7 bis 8% der Personen welche mit dem Auto unterwegs sind, da in diesem Zukunftsbild kaum eine Änderung dieser Zahlen bis 2040 angenommen wird (13).

FAKTEN: Der Klimawandel bringt kostspielige Auswirkungen in Form von Wartung, Reparaturen und Wiederaufbau von Straße, Schiene etc. nach der Zerstörung durch Unwetter mit sich. Viele dieser Auswirkungen können durch proaktive Anpassungsmaßnahmen gemildert oder sogar vermieden werden (12).

FAKTEN: Je geringer das Einkommen der Autonutzer:in ist, desto mehr führt eine Maut zu einer Reduktion der Autonutzung. Die so erfolgte Einschränkung der Freiheit wird als sozial ungerecht empfunden, sodass ärmere Personen eine Maut ablehnen (14).

Der Luftverkehr wächst wieder, da Subventionen für Flugzeuge erhalten blieben (15) und Zugtickets bis auf den Wegfall der Mehrwertsteuer vor 20 Jahren nicht günstiger wurden. Zwar gibt es weniger Kurzstreckenflüge und Regionalflyghäfen wurden aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen, das Flugzeug gilt allerdings als unverzichtbares Verkehrsmittel. Zum Einsatz kommen überwiegend mit fossilem Kerosin befeuerte Jets und auf Kurzstrecken propellergetriebene Turboprop-Flugzeuge mit effizienteren Triebwerken. Der Anteil von „Biokerosin“ und in sehr geringem Maße auch von synthetischen Kraftstoffen beträgt weniger als 30%. Kürzlich konnten die ersten von Gasturbinen mit Wasserstoff angetriebenen Passagierflugzeuge abheben, aber für eine breite Nutzung ist diese Technik noch nicht angelegt beziehungsweise zu kostspielig.

GLOSSAR: Turbo-Prop: Propellerturbinenluftstrahltriebwerk (abgekürzt PTL), oft auch vereinfacht als Propellerturbine bezeichnet de.wikipedia.org.

ERKLÄRUNG: Treibstoffe für die Luftfahrt müssen umweltfreundlicher werden. Deshalb sollen vermehrt Biokerosin und synthetische Treibstoffe auch mit erneuerbaren Energien zum Einsatz kommen. Das BMVI hatte hierzu eine Studie in Auftrag gegeben: www.bmvi.de.

FAKTEN: Sämtliche auf Verbrennung basierenden Antriebe erzeugen eine Verschmutzung der Atmosphäre mit NO_x und anderen Stoffen, selbst wenn das CO₂ aus regenerativen Kraftstoffen stammt (16). So ist die Klimaauswirkung von NO_x bei Flugzeugen etwa halb so hoch wie die Klimaauswirkung des emittierten CO₂. Die von Flugzeugen auch dann erzeugten Cirrus-Wolken haben etwa die gleichen Klimaauswirkungen wie das emittierte CO₂ (17). Insgesamt war der Flugverkehr für 14% des Klimawandels verantwortlich, wobei bei dieser Zahl der Effekt durch Cirruswolken nicht berücksichtigt ist (17).

Schiffe nutzen zunehmend Wasserstoffantrieb oder synthetische Kraftstoffe, besonders in der Binnenschifffahrt. Da Flugverkehr und Schifffahrt bevorzugt mit E-Fuels versorgt werden, bleiben für die übrigen Verkehrsteilnehmer:innen weniger E-Fuels als erhofft, da verschiedene Annahmen zu optimistisch waren (18). Die neuen Antriebstechniken haben zwar CO₂ eingespart, aber dafür hat der Verkehr insgesamt zugenommen, sodass die CO₂-Emissionen durch den Verkehr nur leicht zurückgegangen sind.

FAKTEN: Die gesamten Kohlendioxid-Emissionen des Pkw-Verkehrs sind zwischen 1995 und 2019 um 5,1% angestiegen. Die Emissionen pro Verkehrsleistung, also wie effizient ein Auto im Durchschnitt fährt, sind jedoch um rund 5% gesunken (19).

Beginn der 2020er Jahre – Die Maßnahmen, die wir auf den Weg brachten

Staus in Städten und auf Autobahnen, häufiges Überschreiten der Emissions-Grenzwerte von Verbrennungsmotoren und anhaltende Proteste der Klimabewegungen (for-Future Gruppen) haben Anfang der 20er Jahre zu Reaktionen in Politik und Wirtschaft geführt.

So stieg der Anteil an neu zugelassenen E-Autos in den frühen 20er Jahren stetig an. Hauptgrund war dabei das gestiegene Umweltbewusstsein, weniger die Förderung durch den Staat. Auf ein eigenes Fahr-

zeug verzichten wollen aber weiterhin wenige Menschen. Bei Pendler:innen und auch beim Fernverkehr stieg der motorisierte Individualverkehr in den 20ern weiter an. Die Förderung von E-Mobilität (20) und der Ausbau der Ladeinfrastruktur (21) wurden fortgesetzt.

FAKTEN: Der Bestand an Kraftfahrzeugen nimmt seit Jahren beständig zu.

FAKTEN: 43 % kaufen ein E-Auto aus Umweltschutzgründen, oder haben keine speziellen Gründe (33 %), nur 19 % geben an dass die Umweltprämie für sie ein besonderer Grund war (22).

KRITIK: Laut BMU sollen bis Ende 2022 rund 50 000 öffentliche Ladesäulen zur Verfügung stehen um die Klimaziele zu erreichen (23). Stand Februar 2021 existieren weniger als 40 000 Ladesäulen, aber ca. 3 000 mehr als im Vorjahr (24; 23).

In den Metropolen nahm in den 20ern der motorisierte Individualverkehr ab. Wir bewegen uns weniger, nutzen zunehmend das Internet und kaufen online ein (25). Der Berufs-Pendelverkehr stieg innerhalb weniger Jahre wieder fast auf das Niveau vor der Corona-Pandemie an. Im Gegensatz zu früher verstärkte sich die Saisonalität. So nutzen seit damals die Pendler:innen vor allem im Winter ihr Auto, aus Angst sich in vollen Nahverkehrsfahrzeugen mit Grippe oder anderen Krankheiten anzustecken. Im Sommer hingegen nahm der Radverkehr zu. Die Elektro-Roller etablierten sich als Teil der städtischen Mobilität.

FAKTEN: Elektrische Tretroller (E-Scooter), wie sie aktuell in Innenstädten zum Verleih angeboten werden, sind zurzeit kaum ein Gewinn für die Umwelt, da sie um die 300 g CO₂ pro Personenkilometer verbrauchen (26) und somit halb so viel CO₂ verbrauchen wie ein Auto (27). Außerdem ersetzen sie oft den umweltfreundlicheren Fuß- und Radverkehr, nicht den Autoverkehr (28). Sollten die E-Scooter vor allem im suburbanen Raum genutzt werden (Distanzen bis zu 4 km), könnten sie bis zu 10 % der Fahrten mit dem Auto ersetzen (29).

In Folge des gewachsenen Umweltbewusstseins und durch den Ausbau der Fahrradinfrastruktur führen wir vor allem in den Städten mehr mit dem Rad (30). Auf dem Land aber blieb der Anteil der regelmäßig Radfahrenden bei etwa einem Drittel konstant (31).

FAKTEN: Harms et al. (30) identifizieren drei Säulen für eine Stärkung des Fahrradverkehrs:

1. In der Planung müssen messbare und verifizierbare Ziele gesetzt werden, experimentelle Maßnahmen sollten zugelassen werden und die meisten der vorgeschlagenen politischen Interventionen sollten auch gegen Widerstände durchgesetzt werden.
2. Die Maßnahmen müssen zu einer adäquaten Radverkehrsinfrastruktur führen und gleichzeitig die Attraktivität der Autonutzung verringern (zum Beispiel durch die Erhöhung von Parkgebühren und die Vergrößerung der Fläche von gebührenpflichtigen Parkplätzen auf der Straße).
3. Soziale Umstände wie zum Beispiel die demografische Entwicklung beeinflussen die Fahrradnutzung.

FAKTEN: Radfahrer:innen fühlen sich auf dem Land meist unsicher (80 %). Als Grund dafür wird meist das rücksichtslose Verhalten der Autofahrer:innen angegeben (62 %, (31)).

OPTION/VARIANTE: Mit dem Pedelec wird erwartet, dass die Streckenlänge, die Menschen bereit sind mit dem Rad zurückzulegen, deutlich steigt (32). Fehlt aber eine entsprechende Infrastruktur, wird das Pedelec auf dem Land nicht genutzt (30).

In den frühen 20er Jahren fuhren auch immer mehr Menschen mit dem Zug, trotzdem blieb der Anteil am Gesamtverkehrsaufkommen gering.

FAKTEN: 2017 betrug der Anteil 5,38 % im Vergleich zum Auto. 2019 waren es 5,68 % (13).

Scientists For Future (S4F) ist ein überparteilicher und überinstitutioneller Zusammenschluss von Wissenschaftler:innen, die sich für eine nachhaltige Zukunft engagieren. Scientists for Future bringt als Graswurzelbewegung den aktuellen Stand der Wissenschaft in wissenschaftlich fundierter und verständlicher Form aktiv in die gesellschaftliche Debatte um Nachhaltigkeit und Zukunftssicherung ein. Mehr Informationen unter de.scientists4future.org.

***Projekt Zukunftsbilder:** Wissenschaftler:innen stellen auf Basis aktueller Forschungsergebnisse und Studien dar, wie eine nachhaltige Welt aussehen könnte. Dieser Text beschreibt eine von über 40 Facetten des Lebens und Wirtschaftens in einem von vier Zukunftsbildern. Weitere Texte finden sich in der Zenodo-Community des Projekts 'Zukunftsbilder'. Neben einem Weiter-so-Bild (Titel: „Langsam“) werden drei verschiedene positive Zukünfte geschildert (Titel: „Groß“, „Fokussiert“ und „Graswurzel“), die soziale Ziele erreichen und planetare Grenzen (zum Beispiel die Pariser Klimaziele oder Biodiversitätsziele) einhalten. Unsere Texte sind keine formellen wissenschaftlichen Zukunftsszenarien, sondern Beschreibungen von möglichen Zukünften. Sie wurden gemeinsam von Wissenschaftler:innen und Menschen aus sozialen Bewegungen erarbeitet und von Wissenschaftler:innen begutachtet. Die Texte stellen die Sichtweise der Autor:innen dar und sind nicht innerhalb aller beteiligten Organisationen abgestimmt. Das Projekt dient dazu, eine neue, konstruktive Diskussion um unsere Zukunft mit möglichst vielen Menschen anzuregen. Mehr Informationen unter zukunftsbilder.net.*

Literatur

1. BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Die Nationale Wasserstoffstrategie. Tech. Rep., BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Berlin (2020).
2. KBA Kraftfahrt-Bundesamt. Der Fahrzeugbestand im Überblick am 1. Januar 2021 gegenüber 1. Januar 2020. Statistik Jahressbilanz, KBA Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg (2021).
3. DEHSt Deutsche Emissionshandelsstelle im Umweltbundesamt. Nationales Emissionshandelssystem - Hintergrundpapier. Hintergrundpapier, DEHSt Deutsche Emissionshandelsstelle im UBA Umweltbundesamt, Berlin (2020).
4. Palash, S. *et al.* Impacts of biodiesel combustion on NOx emissions and their reduction approaches. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* **23**, 473–490 (2013).
5. KBA Kraftfahrt-Bundesamt. Bestand an Nutzfahrzeugen, Kraftfahrzeugen insgesamt und Kraftfahrzeuganhängern nach Herstellern, 1. Januar 2022 (FZ 19). Statistik, KBA Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg (2021).
6. DeStatis & Hütter, A. Verkehr auf einen Blick - Ausgabe 2013. Tech. Rep., Statistisches Bundesamt, Wiesbaden (2013).
7. bcs Bundesverband CarSharing e.V. Aktuelle Zahlen und Fakten zum CarSharing in Deutschland. <https://carsharing.de/alles-ueber-carsharing/carsharing-zahlen/aktuelle-zahlen-fakten-zum-carsharing-deutschland> (2021).
8. KBA Kraftfahrt-Bundesamt. Fahrerlaubnisbestand im Zentralen Fahrerlaubnisregister (ZFER), 1. Januar 2021 (FE 4) - xls sheet. Statistik xls Datei, Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg (2021).
9. BMVI Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Nationaler Radverkehrsplan 3.0 - Fahrradland Deutschland 2030. Tech. Rep., BMVI Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur / PTV GROUP / ifok GmbH / ISI Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung, Berlin (2021).
10. BMVI Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Radverkehr in Deutschland - Zahlen, Daten, Fakten. Tech. Rep. ISBN 978-3-88118-533-2, BMVI Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur / difu Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH, Berlin (2014).
11. BMVI Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Bundesverkehrswegeplan 2030 - Gesamtplan. Tech. Rep., BMVI Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Berlin (2016).
12. Schweikert, A., Chinowsky, P., Espinet, X. & Tarbert, M. Climate Change and Infrastructure Impacts: Comparing the Impact on Roads in ten Countries through 2100. *Procedia Engineering* **78**, 306–316 (2014).
13. DeStatis & Bundesamt, S. Personenbeförderung 2015 - 2019. <https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Transport-Verkehr/Personenverkehr/Tabellen/befoerdertepersonen.html> (2021).
14. Jakobsson, C., Fujii, S. & Gärling, T. Determinants of private car users' acceptance of road pricing. *Transport Policy* **7**, 153–158 (2000).
15. Gössling, S., Fichert, F. & Forsyth, P. Subsidies in aviation. *Sustainability* **9**, 1295 (2017).
16. Blakey, S., Rye, L. & Wilson, C. W. Aviation gas turbine alternative fuels: A review. *Proceedings of the Combustion Institute* **33**, 2863–2885 (2011).
17. Lee, D. S. *et al.* Aviation and global climate change in the 21st century. *Atmospheric Environment* **43**, 3520–3537 (2009).
18. Gerhards, C. *et al.* Klimaverträgliche Energieversorgung für Deutschland – 16 Orientierungspunkte / Climate-friendly energy supply for Germany—16 points of orientation. Tech. Rep. 7, Scientists for Future Germany, Berlin (2021).
19. UBA Umweltbundesamt. Emissionen des Verkehrs (2021).
20. BAFA Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Förderung von elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Merkblatt für Anträge nach der Richtlinie zur Förderung des Absatzes von elektrisch betriebenen Fahrzeugen (Umweltpreis) vom 21.10.2020 [Stand: 21.10.2021] (2021).
21. BAV Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen. Merkblatt „Förderfähige und nicht förderfähige Ausgaben“ im Sinne von Nr. 2 der Förderrichtlinie „Ladeinfrastruktur vor Ort“ (veröffentlicht im Bundesanzeiger am 30. März 2021 - BAnz AT, B8) (2021).
22. Versicherungen, D. Welche Gründe sprechen aus Ihrer Sicht besonders für die Anschaffung eines Elektroautos? (Pressemitteilung vom 14.09.2020 und Umfrageergebnisse) (2020).

23. BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Masterplan Ladeinfrastruktur der Bundesregierung - Ziele und Maßnahmen für den Ladeinfrastrukturaufbau bis 2030. Tech. Rep., BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Berlin (2021).
24. BDEW Bundesverband der Energie und Wasserwirtschaft. BDEW-Ladesäulenregister. <https://www.bdew.de/energie/bdew-ladesaeulenregister/> (2021).
25. BMVI Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Mobilität in Deutschland - MiD. <https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/mobilitaet-in-deutschland.html> (2021).
26. Hollingsworth, J., Copeland, B. & Johnson, J. X. Are e-scooters polluters? The environmental impacts of shared dockless electric scooters. *Environmental Research Letters* **14**, 084031 (2019).
27. Wang, M. The greenhouse gases, regulated emissions, and energy use in transportation (GREET) model: Version 1.5. Argonne National Lab. (ANL), Argonne, IL (United States) / U.S. Department of Energy Office of Scientific and Technical Information (2000).
28. Umweltbundesamt, U. E-Scooter momentan kein Beitrag zur Verkehrswende (2020).
29. Gebhardt, L., Wolf, C. & Seiffert, R. “I’ll Take the E-Scooter Instead of My Car”—The Potential of E-Scooters as a Substitute for Car Trips in Germany. *Sustainability* **13**, 7361 (2021).
30. Harms, L., Bertolini, L. & Brömmelstroet, M. T. Performance of Municipal Cycling Policies in Medium-Sized Cities in the Netherlands since 2000. *Transport Reviews* **36**, 134–162 (2016).
31. Sinus Markt- und Sozialforschung GmbH, Borgstedt, S., Jurczok, F. & Gensheimer, T. Fahrrad-Monitor Deutschland 2019 - Ergebnisse einer repräsentativen Online-Befragung. Tech. Rep., Sinus Markt- und Sozialforschung GmbH, Heidelberg (2019).
32. Plazier, P. A., Weitkamp, G. & van den Berg, A. E. “Cycling was never so easy!” An analysis of e-bike commuters’ motives, travel behaviour and experiences using GPS-tracking and interviews. *Journal of Transport Geography* **65**, 25–34 (2017).